

АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШДА ЧАКАНА САВДОНИНГ ЎРНИ

Бекназар Султонов

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали
ассистенти*

Аннотация. Ушбу мақолада ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида амалга оширилаётган ислоҳатлар аҳоли бандлигини таъминлашда, аҳолининг даромади ва турмиш даражасини оширишда муҳим омил ҳисобланади.

Ҳозирги кунда, юртимизда чаана савдо билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларининг ахборот технологиялари ва илғор савдо технологиялари бўйича малакасини ошириш бўйича семинарлар, ўқув курсларининг ташкил этилиши бу масалани ҳал этилишига сабаб бўлади¹.

Калит сузлар. Савдо, чакана савдо, кичик бизнес, фойда, даромад, тадбиркорлик, хизмат.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида рўй бераётган таркибий ўзгаришлар, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида амалга оширилаётган ислоҳатлар аҳоли бандлигини таъминлашда, одамларимизнинг даромади ва ҳаёт сифатини оширишда муҳим омил ҳисобланади.

“Бугун мамлакатимизнинг барқарор ривожланиш йўлида изчил илгарилаб боришини таҳлил қилар эканмиз, ўтган йили принципиал муҳим ислоҳатларни амалга ошириш бўйича қатъий қадамлар қўйилди, деб айтишга барча асосларимиз бор.

¹ Бу борада мамлакатимиз худудларида савдо ходимлари учун ўзбек тилида махсус бизнес-семинарлар (Forta Business Education) ташкил этилган.

Бу ислоҳатларнинг асосий мақсади – аҳоли учун муносиб ҳаёт даражаси ва сифатини таъминлашдир”².

Мамлакатимиз аҳолисининг турмиш даражаси ва сифатини ошириш, уларнинг моддий ҳамда номоддий неъматларга бўлган талаб ва эҳтиёжларини тўлиқроқ қондиришга бориб тақалади. Табиийки, бу муҳим масалада савдонинг алоҳида ўрни бор.

Савдо аҳоли ҳаётини таъминлайдиган алоҳида соҳа бўлиб, унинг иштирокида ишлаб чиқарилган товарлар истеъмолчилар томонидан тан олинади, товар таклифи билан истеъмолчилар талаби келиштирилади. Шунингдек, у такрор ишлаб чиқариш жараёнини қайтарилиб туришига савдо реал иқтисодий имкониятлар яратади.

Ҳар қандай ишлаб чиқарувчи хўжалик субъект ўзи ишлаб чиқарган маҳсулотнинг сотилишини таъминлаши зарур, акс холда, у инқирозга юз тутиши мумкин. Савдо корхоналари ишлаб чиқарувчиларнинг ўз харажатларини қоплаш ва тегишли даромад олиши учун шароит туғдиради.

1-жадвал

Ўзбекистонда аҳолига чакана савдо хизматини кўрсатиш ҳажмлари³

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Йиллар		2020 йилнинг 2019 йилга нисбати, фоизда
		2019 йил	2020 йил	
Республика бўйича чакана савдо товар айланмаси	млрд.сўм	188608.5	194 843,5	103.2
Аҳоли жон бошига	минг сўм	5582	5691.8	101.3
Самарқанд вилоятида чакана савдо товар айланмаси	млрд.сўм	15346.6	16561.6	107.3
Аҳоли жон бошига	минг сўм	4011.4	4231.4	105.2

² Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. –Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017, 6 бет.

³ Ўзбекистонда савдо. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2020, 220 ва 225 бетлар.

1-жадвал маълумотлари далолат берадики, 2020 йил 2019 йилга нисбатдан, мамлакат бўйича чакана савдо айланмаси 3,2 фоизга, Самарқанд вилоятида эса бу кўрсаткич, 7,3 фоизга ўсган. Аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси, ўрганилаётган даврда, республика бўйича 1,3 фоизга, Самарқанд вилояти бўйича, 5,2 фоизга кўпайган. Иккала ҳолатда ҳам бу кўрсаткичлар Самарқанд вилоятида, республикага қараганда, бирмунча юқорирак. Бундай ҳолат, бизнинг фикримизча, бир қанча омиллар таъсири остида рўй берган. Жумладан, Самарқанд вилоятида истиқомат қилувчи аҳоли даромадларининг нисбатан юқори бўлганлиги ҳамда чакана савдо тармоғида истеъмолчилар талаб-эҳтиёжини қондира оладиган товарларнинг мавжудлиги билан изоҳлаш мумкин.

Мамлакатимизда олиб борилаётган социал-иқтисодий ислохотларнинг пировард натижасига – аҳоли бандлигини таъминлаш орқали уларнинг реал даромадларини ошириш, турмуш шароитини янада юксалтириш билан бирга фаровон ҳаёт кечиришига барча шарт-шароитларни яратиб бериш масаласига алоҳида урғу берилмоқда.

Самарали савдо қилиш – нозик санъат. У тадбиркордан назарий билим ва амалий тажрибага эга бўлишни талаб этади. Бу ерда интуиция ёки соғлом фикрнинг ўзи етарли эмас. Истеъмол бозорининг товар билан тўйиниши ва рақобат шароитида, шу соҳада муҳим қилишни истаган тадбиркордан савдо фаолияти нуқтаи-назаридан чуқур ва ҳар томонлама билимларга эга бўлиши зарур.

Ҳозирги кунда, юртимизда чаана савдо билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларининг ахборот технологиялари ва илғор савдо технологиялари бўйича малакасини ошириш бўйича семинарлар, ўқув курсларининг ташкил этилиши бу масалани ҳал этиш борасида қилинаётган амалий ишлардан биридир⁴.

⁴ Бу борада мамлакатимиз ҳудудларида савдо ходимлари учун ўзбек тилида махсус бизнес-семинарлар (Forta Business Education) ташкил этилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, савдо ходимларининг хизмат кўрсатиш борасида билимларини узлуксиз ошириб боришларига тармоқдаги рақобат муҳит ўз таъсирини кўрсатмоқда. Рақобат савдо ходимларини ўз билимларини узлуксиз оширишга рағбатлантириб туради. Бу сиз рақобатда ғолиб чиқиш мумкин эмаслигини таъкидлаб, шуни айтиш керакки, фан-техника тараққиёти ютуқларини вақтида жорий этиш юқори савиядаги мутахассисларни талаб қилади. Ушбу ишларни амалга оширмаслик эса муқаррар равишда рақобат курашида бой беришга олиб келади. Маълумки рақобатнинг асосий соҳаси бозор, чунки унда эркин иқтисодий субъектлар алоҳидалашган манфаатлари тўқнашади.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасининг савдо соҳасидаги хўжалик субъектларининг мулкчилик шакллари бўйича чакана савдо товар айланмасининг тақсимланиши⁵

(амалдаги нархларда, млрд.сўм)

Йиллар	Жами	Шу жумладан мулкчилик шакллари бўйича		
		давлат	нодавлат	Шундан хусусий
2019 йил	46863,0	83,8	46779,2	32842,4
2020 йил	88071,6	111,5	87960,1	66286,2

Бизнинг фикримизча, келгусида давлат мулкига тегишли бўлган чакана савдо корхоналари сонини кўпайтириб бориш ва умумий чакана савдо айланмасида уларнинг улушини ошириб бориш мақсадга мувофиқдир. Чунки, ҳозирги кунда аҳолининг табақаланишуви натижасида социал ҳимояга муҳтож оилалар пайдо бўлмоқда. Бундай оилаларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида жойларда чегараланган ассортиментдаги товарлар (жумладан, болалар кийимлари) билан савдо қилувчи дўконларни очиш зарур бўлади. Бу Ўзбекистонда аҳолининг

⁵ Ўзбекистонда савдо. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2017, 26 бет.

демографик таркибини ҳисобга олган ҳолда, кучли социал сиёсат юритиш тамойилига мос келади.

Чакана савдо корхоналари товар айланмасида давлатга тегишли корхоналар улушининг салмоқли бўлиши ҳамда чакана савдо корхоналари таркибида давлат мулкига тегишли корхоналар сонининг кўпайиб бориши соҳада рақобат муҳитининг шаклланишида муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Бу кенг доирадаги истеъмолчилар манфаатига мос келади деган фикрдамиз.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARALARI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 257.
2. Xaitov, T., & Hasanov, H., (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH BARQAROR RIVOJLANISH ASOSI. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, PART II, 524.
3. Yuldashev, S., & Sulstonov, B. (2020). FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. *InterConf*.
4. SAMARALARI, I. (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 257.
5. Shodiyeva, G. ., Tog'ayeva , D. ., & Sulstonov , B. A. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(5), 610–613
6. Hasanov, H., (2021). Iqtisodiyot sohasida ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasalarida biznesning infratuzilmaviy autsorsing xizmatlarini joriy qilishning samaralari. O'zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi 2-son Respublika ilmiy onlayn konferensiyasining materiallari to'plami, 148.

7. Кувандиков, Ш., & Ҳасанов. Ҳ., (2017). Семейное предпринима-тельство как фактор обеспечения занятости. "Экономический вестник Узбекистана" аналитический журнал №624,86.
8. Kuvondikov, Sh., & Hasanov. H., (2017). Xizmat ko‘rsatish va servis sohalarini rivojlantirishda muhim yo‘nalishlar. Ilmiy axborotnoma” ilmiy jurnal, Samarqand davlat universiteti, 4-son (104), 183.
9. Кувандиков, Ш., Ҳасанов. Ҳ., & Облокулов, Ш., (2022). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА АХОЛИНИНГ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛЛИГИНИ БАХОЛАШ НАТИЖАЛАРИ. Реал сектор соҳаси иктисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари, 52.